

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5849570>
УДК 159.9.072

ОСОБЕННОСТИ СКЛОННОСТИ ЛИЦ ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА К ДЕСТРУКТИВНЫМ ВИДАМ АКТИВНОСТИ

Д.А. Яковец,
к.псих.н., доц.

А.Р. Каргабаева,
магистрант 3 года обучения, факультет психологии,
Астраханский государственный университет,
г. Астрахань

Аннотация: В статье описаны результаты эмпирического исследования особенностей склонности лиц юношеского возраста (16-18 лет) к деструктивным видам активности. В качестве методик исследования были применены: опросник склонности к отклоняющему поведению А.Н. Орла и методика С. Бем по определению психологического пола личности. В процессе кластерного анализа в выборке получено пять кластеров. Каждый кластер имеет определенное сочетание психологического пола личности и форм проявления деструктивной активности. Выявленные в ходе эмпирического исследования результаты позволяют расширить имеющиеся представления об особенностях проявления у молодежи деструктивных видов активности.

Ключевые слова: юношеский возраст, деструктивная активность личности, отклоняющееся поведение, психологический пол личности

FEATURES OF THE PROPENSITY OF YOUNG PEOPLE TO DESTRUCTIVE TYPES OF ACTIVITY

D.A. Yakovets,
PhD (Psychology), Associate Professor

A.R. Kargabaeva,
3-year undergraduate student, Faculty of Psychology,
Astrakhan State University
Astrakhan

Annotation: The article describes the results of an empirical study of the characteristics of the propensity of young people (16-18 years old) to destructive types of activity. The following research methods were used: A.N. Orla's

questionnaire of propensity to deviant behavior and S. Bem's methodology for determining the psychological gender of a person. In the process of cluster analysis, five clusters were obtained in the sample. Each cluster has a certain combination of the psychological gender of the individual and forms of manifestation of destructive activity. The results revealed during the empirical study allow us to expand the existing ideas about the features of the manifestation of destructive types of activity in young people.

Keywords: adolescence, destructive activity of personality, deviant behavior, psychological gender of personality

Актуальность исследования. В современном мире появились новые формы деструктивной активности личности, распространение которых приобретает все более широкие масштабы. Это связано с тем, что благодаря стремительному развитию научно-технического прогресса человек, с одной стороны, обретает больше возможностей для становления личности и самореализации, а с другой стороны над личностью нависла угроза обезличивания и атомизации [1, 2]. Многие исследователи отмечают, что основной проблемой на сегодняшний день является то, что у людей не всегда хватает психологических ресурсов для соответствия требованиям, которые предъявляют к ним преобразования социальной реальности [3].

И.В. Лысак в качестве основной причины появления деструкции в поведении человека называет состояние фрустрации, которое возникает при невозможности удовлетворения потребностей в самореализации личности. Деструкции могут проявляться в широком спектре: от частных (патологическая деформация личностных мотивов и потребностей, деструктивные изменения темперамента и характера, нарушение волевой регуляции поведения, нарушение межличностных отношений и формирование неадекватной самооценки) к глубоким (тотальное слабоумие, амнестическое расстройство и психический маразм) [4].

Сегодня одним из важных аспектов личностной определенности, основным видом которой является условие трансформации личностной идентичности, становится манипулирование общества с темой гендера, что способствует лишению личности характерных признаков, присущих определенному полу. Также одной из причин деструктивных форм активности личности в современных условиях являются массовые информационные потоки, формирующие ложные представления о социальной реальности, в связи с чем также происходит смещение идентичности личности [5].

Таким образом, проблема изучения деструктивных видов активности личности является сегодня достаточно актуальной.

В современном мире наиболее интенсивное воздействие со стороны социальной реальности оказывается на подрастающее поколение. Сегодня в условиях нарастающего отчуждения, в процессе поиска своего места в обществе, достаточно большое количество лиц юношеского возраста прибегают к деструктивной активности [6-8]. В связи с этим в выборе конкретной возрастной группы для исследования мы руководствовались тем, что параметры деструкции проявляются наиболее ярко у респондентов в возрасте от 16 до 18 лет.

Цель исследования – изучение особенностей склонности лиц юношеского возраста к деструктивным видам активности.

Гипотеза исследования: в выборе деструктивных видов активности у лиц юношеского возраста наблюдаются различия по гендерным и личностным характеристикам.

Методы исследования: опросник склонности к отклоняющему поведению (СОП) А.Н. Орла и методика С. Бем в модификации О.Г. Лопуховой по определению психологического пола личности. В исследовании приняли участие 44 человека в возрасте 16-18 лет, из них 24 юноши и 20 девушек.

В ходе применения опросника СОП значения выше среднего были выявлены по шкале склонности к насилию и агрессии, что свидетельствует о приемлемости для респондентов насилия как средства решения проблемы. Также высоки значения по шкале склонности к аддиктивному поведению, что говорит о предрасположенности к уходу от реальности посредством изменения своего психического состояния, о склонностях к иллюзорно-компенсаторному способу решения личностных проблем. Склонность волевого контроля эмоциональных реакций у респондентов находится на высоком уровне и проявляется в самоконтроле эмоциональных реакций и чувственных влечений. По шкале склонности к самоповреждающему и саморазрушающему поведению выявлены низкие показатели, что свидетельствует об отсутствии готовности к реализации саморазрушающего поведения, об отсутствии тенденции к соматизации тревоги.

К результатам исследования был применен кластерный анализ. По его итогам было выделено 5 кластеров. Рассмотрим подробнее каждый кластер.

Кластер 1 – самый распространенный. В него вошли 16 человек (36,36 % из исследуемых), 12 юношей и 4 девушки. Испытуемые данной группы обладают преимущественно маскулиными качествами, характеризуются силой личности, желанием самоутвердиться, смелостью, мужественностью, выносливостью. Имеют высокие показатели по шкале склонности к насилию и агрессии, что свидетельствует о приемлемости для них насилия как средства решения проблемы. Так же они склонны к

активному преодолению норм и правил, к отрицанию общепринятых норм и ценностей, образцов поведения.

Кластер 2 – второй по распространенности. В него вошли 10 человек (22,72 % из исследуемых), из них 2 юноши и 8 девушек. Представители данной группы имеют преимущественно фемининный тип, основными чертами которого являются склонность к проявлению чувств, уступчивость, женственность, нежность, стремление утешить и мягкость в высказываниях. У респондентов выражены: установки на социальную желательность; низкий уровень преодоления правил и норм. Респонденты держат на контроле чувственные влечения и поведенческие эмоциональные реакции, также у них выражена зависимость от общения, родителей, успеха и т.д. Респонденты этой группы неуравновешены, склонны к самоуничтожению, гневу, неуверенности и беспокойству, они часто ожидают от других плохих поступков, они бескомпромиссны, подозрительны и убеждены в своей правоте.

Кластер 3 – третий по распространенности. Включил в себя 8 человек (18,1 % из исследуемых), из них 4 юноши и 4 девушки. У представителей данной группы высокие значения маскулинности, чертами которой являются аналитичность, желание самоутвердиться, сила личности, лидерские качества. Так же высоки значения фемининности, проявляющиеся в обаянии, склонности к проявлению чувств, избегании грубых и резких выражений. Большинство параметров склонности к отклоняющемуся поведению находятся в пределах низких значений (склонность к преодолению правил и норм, установка на социальную желательность, склонность к делинквентному и аддиктивному поведению). Повышенные показатели к склонности к саморазрушающему и самоповреждающему поведению могут свидетельствовать о низкой ценности к своей жизни, выраженной потребности в острых ощущениях, склонность к риску.

Кластер 4 – четвертый по распространенности. В него вошли 6 человек (13,64 % из исследуемых), 2 юноши и 4 девушки. У представителей данной группы также присутствуют как маскулинные, так фемининные характеристики. Выявлена предрасположенность респондентов к уходу от реальности при помощи изменения психического состояния и выраженности «сенсорной жажды». Респонденты данного типа держат под контролем чувственные влечения и эмоциональные реакции. У них выражена зависимость от общения и родителей; зависимость выше среднего уровня в пристрастиях от похвалы, «тусовок», дружбы, успеха и т.д.

Кластер 5 – самый малочисленный. Включил 4 человека (юноши, 9 % из исследуемых). Представители данной группы имеют недифференцированный психологический пол личности. Из маскулинных характеристик выявлены стремление к самоутверждению и сила воли, из

фемининных – доверчивость и уступчивость. Такое сочетание личностных качеств отражается в трудности адаптации человека к специфике социокультурной среды: несоответствие глубинных этноспецифических полоролевых установок субъекта идеальным образам фемининности и маскулинности, которые усваиваются в процессе социализации через СМИ.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что выдвинутая гипотеза подтвердилась. В выборе деструктивных видов активности у лиц юношеского возраста наблюдаются различия по гендерным и личностным характеристикам.

Выявленные в ходе эмпирического исследования результаты позволяют расширить имеющиеся представления об особенностях проявления у молодежи деструктивных видов активности.

Список литературы

[1] Николенко О.Ф. Ценностно-смысло-жизненные ориентиры личности // Материалы съезда Российского психологического общества. / О.Ф. Николенко, Н.В. Ломова; под ред. А.О. Прохорова и др. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2017. Т. 2. 419-421 с.

[2] Канаева Н.А. Активность как ценное качество самоопределяющейся личности. / Н.А. Канаева; под общ. ред. Г.Д. Ахметовой. // Материалы международной научной конференции «Психологические науки: теория и практика (Москва, февраль 2012)». – М.: Буки-Веди, 2012. 102-104 с.

[3] Рябикина З.И. Личность как субъект в условиях нарастающих изменений реальности. / З.И. Рябикина. // Фундаментальные и прикладные исследования современной психологии. Результаты и перспективы развития. – Москва: Институт психологии РАН, 2009. 26-37 с.

[4] Лысак И.В. Философско-антропологический анализ деструктивной деятельности современного человека. / И.В. Лысак. – Таганрог: Изд. СКНЦ ВШ, 2004. 275 с

[5] Леонтьев Д.А. Новые горизонты проблемы смысла в психологии. / Под ред. Д.А. Леонтьева. // Проблема смысла в науках о человеке (к 100-летию Виктора Франкла): материалы международной конференции. – М.: Смисл, 2005. 36-49 с.

[6] Рябикина З.И. Субъектно-бытийный подход к исследованию современных проблем личности. / сост. Л.В. Артищева; под ред. А.О. Прохорова, Л.М. Попова, Л.Ф. Баяновой и др. // Материалы съезда Российского психологического общества. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2017. Т. 2. 324-326 с.

[7] Харитоновна Е.В. Личностные особенности склонности подростков к деструктивным видам активности. / Е.В. Харитоновна, Е.В. Суслина. // Южно-русский журнал социальных наук. – 2020. Т. 21. № 3. 97-111 с.

[8] Хачатурова М.Р. Привязанность к дому и выбор стратегий совладания в юношеском возрасте. / М.Р. Хачатурова, С.К. Нартова-Бочавер, С.И. Резниченко; под ред. А.О. Прохорова и др. // Материалы съезда Российского психологического общества. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2017. Т. 2. 90-93 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Nikolenko O.F. Valuable and life-meaning orientations of the personality // Materials of the Congress of the Russian Psychological Society. / O.F. Nikolenko, N.V. Lomov; ed. A.O. Prokhorov and others – Kazan: Kazan Publishing House. University, 2017.Vol. 2. 419-421 p.

[2] Kanaeva N.A. Activity as a valuable quality of a self-determining personality. / ON THE. Kanaeva; under total. ed. G. D. Akhmetova. // Materials of the international scientific conference "Psychological sciences: theory and practice (Moscow, February 2012)". – М.: Buki-Vedi, 2012. 102-104 p.

[3] Ryabikina Z.I. Personality as a subject in the face of increasing changes in reality. / Z.I. Ryabikin. // Fundamental and applied research in modern psychology. Results and development prospects. – Moscow: Institute of Psychology RAS, 2009.26-37 p.

[4] [4] Lysak I.V. Philosophical and anthropological analysis of the destructive activity of modern man. / I.V. Lysak. – Taganrog: Ed. SKNTs VSh, 2004. 275 p.

[5] Leontiev D.A. New horizons of the problem of meaning in psychology. / Ed. YES. Leontyev. // The problem of meaning in the human sciences (to the 100th anniversary of Viktor Frankl): materials of an international conference. – М.: Smysl, 2005. 36-49 p.

[6] Ryabikina ZI Subjective-existential approach to the study of contemporary problems of personality. / comp. L.V. Artischeva; ed. A.O. Prokhorova, L.M. Popova, L.F. Bayanova et al. // Materials of the Congress of the Russian Psychological Society. – Kazan: Kazan Publishing House. University, 2017.Vol. 2. 324-326 p.

[7] Kharitonova E.V. Personal characteristics of the tendency of adolescents to destructive types of activity. / E.V. Kharitonova, E.V. Suslin. // South-Russian journal of social sciences. – 2020.Vol. 21.No. 3. 97-111 p.

[8] Khachaturova M.R. Home attachment and coping strategies in adolescence. / M.R. Khachaturov, S.K. Nartova-Bochaver, S.I. Reznichenko; ed.

A.O. Prokhorov et al. // Materials of the Congress of the Russian Psychological Society. – Kazan: Kazan Publishing House. University, 2017. Vol. 2. 90-93 p.

© Д.А. Яковец, А.Р. Каргабаева, 2021

Поступила в редакцию 19.12.2021

Принята к публикации 25.12.2021

Для цитирования:

Яковец Д.А., Каргабаева А.Р. Особенности склонности лиц юношеского возраста к деструктивным видам активности // Инновационные научные исследования. 2021. № 12-3(14). С. 189-195. URL: <https://ip-journal.ru/>